

La Austriaca siue naumachia **de Francisco de Pedrosa** **y la propaganda al servicio del poder**

JUAN CARLOS JIMÉNEZ DEL CASTILLO

Universidad de Cádiz
juancarlos.jimenez@uca.es

Introducción

En el último tercio del siglo XVI tuvo lugar uno de los hitos más celebrados de la historia de España: la batalla de Lepanto. El ensoberbecido Turco campa a sus anchas por el Mediterráneo amenazando los intereses de los Estados de la Europa Occidental, y gracias a la iniciativa de Pío II se constituye la Santa Liga, una coalición cristiana compuesta por España, Venecia y los Estados Pontificios destinada a hacer frente a los otomanos. La victoria de la armada aliada, dirigida por don Juan de Austria, se tradujo en un enaltecimiento sin precedentes de los ánimos españoles, lo que supuso una inmejorable ocasión para los vates que querían cincelar su nombre en el templo de la inmortalidad.

De entre el amplio abanico de manifestaciones poéticas leplantinas españolas, de las que dio buena cuenta López de Toro¹, rescatamos aquí la poco conocida *Austriaca siue Naumachia*, una epopeya latina en seis libros que concluye en 1580 el poeta Francisco de Pedrosa, y de la que no hay noticia de que llegase a ser impresa².

Son pocos los datos que conocemos sobre su autor. Sabemos que nació en Madrid, aunque la fecha nos es desconocida. Marchó a Guatemala a

* Recibido em 28-12-2015; aceite para publicação em 29-04-2016.

** Agradecemos a los profesores José María Maestre Maestre y Bartolomé Pozuelo Calero, así como a la profesora Pamina Fernández Camacho, la lectura de este trabajo y sus valiosas sugerencias.

¹ J. LÓPEZ DE TORO, *Los poetas de Lepanto*, Madrid, 1950. Sobre Francisco de Pedrosa, cf. pp. 80-93.

² Actualmente estamos realizando el estudio, edición crítica, traducción y notas de esta epopeya en nuestra tesis doctoral, que realizamos bajo la dirección de José María Maestre Maestre y Bartolomé Pozuelo Calero. El texto que manejamos es manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España (M-3960).

ocupar la cátedra de Gramática, donde enseñó latín y otras disciplinas, si bien ignoramos el año de su llegada al Nuevo Mundo. En todo caso, debió de ser entre 1552 y 1555, según revelan dos documentos conservados. El primero es un memorial que él mismo redactó y envió a España en 1583³ a través de la Audiencia de Guatemala, solicitando al monarca que tuviera a bien mandar imprimir su obra; el segundo, una información sobre su hijo Francisco de Pedrosa, en la que varios testigos responden a preguntas sobre su persona⁴.

En el memorial podemos leer que Pedrosa, en 1583, afirma llevar viviendo en Guatemala veintiocho años:

[...] a V. M. suplico me mande V. M. hacer alguna merced en esta provincia de Guatemala, donde ha veinte y ocho años que enseñé latinidad y otras facultades.

Por otro lado, en la información sobre su hijo, en una sección firmada en 1595, el testigo Francisco Días del Castillo declara:

y sabe que el dicho Francisco de Pedrosa, padre del dicho Francisco de Pedrosa, a cuya pedición se hace esta información, bibió en esta ciudad más de quarenta años hasta que falleció, que abrá tres años poco más o menos.⁵

De estos datos se deduce, por un lado, que su llegada a Guatemala, como decimos, debió de producirse entre 1552 y 1555; y de otro, que su muerte debió de tener lugar en 1592 aproximadamente.

Como tantos poemas, en latín y vernáculo, del Siglo de Oro español, la *Austriaca siue Naumachia* es una ambiciosa epopeya construida al abrigo de la inspiración virgiliana. Pedrosa ha elegido el estilo sublime para cantar la hazaña bélica que habría de suponer, a la postre, el advenimiento de una época duradera de paz auspiciada por el héroe de la contienda, Juan de Austria, y por el máximo garante de la victoria y del renovado sosiego en los corazones españoles: Felipe II. Las reminiscencias del mantuano en este poema no son pocas, y dan fe de hasta qué punto se había convertido en modelo de nuestro poeta, siguiendo, por otra parte, la tónica general de la épica culta española⁶. Pero además de la lengua y la narración, el sustrato virgiliano se deja sentir en algo más abstracto y trascendental: aquello que la profesora Vilà ha denominado virgilianismo político⁷.

En este trabajo nos centramos en el análisis de este aspecto del poema, en cómo Pedrosa cifra en la *Austriaca* su mensaje político.

³ El documento se conserva en el Archivo General de Indias (AGI) en el legajo *Guatemala* 56.

⁴ AGI, *Guatemala* 115, n.º 35.

⁵ *Ibidem*, fol. 2.

⁶ Recordemos las palabras de Pierce: "La épica culta tiene su definición reconocida en ser un tipo poético derivado de la *Eneida* en cuanto a la forma e incluso a la elección del tema". F. Pierce, *La poesía épica del Siglo de Oro*, Madrid, 1968, p. 12.

⁷ L. VILÀ, "Fama y verdad en la épica quinientista española. El virgilianismo político y la tradición castellana del siglo XV", *Studia Aurea*, 4, 2010, 1-35.

1. La *Austriaca* siue *Naumachia* al servicio del poder

Pocos años después de la batalla de Accio, que puso fin a la guerra civil entre Augusto y Marco Antonio, y de la paz subsiguiente, Virgilio concibió un poema que no solo cantarí­a las hazañas de un héroe mítico en un pasado legendario, sino que también encumbraría la figura que estaba al frente del poder de Roma estableciendo una serie de relaciones entre su persona y el hijo de Anquises: atribuyó a Octaviano un linaje mítico para darle legitimación, recreó un origen también mítico y trascendental para la fundación de Roma, secundada por los hados, y estableció una posición de privilegio para esta, en la que la Urbe es concebida como el corazón del mundo y como el mundo mismo. A este respecto, Hardie recuerda que en la última escena de la écfrasis del escudo de Eneas⁸ Augusto regresa triunfante dentro de las murallas de Roma, y que estas encierran figuradamente el imperio romano.⁹

La *Eneida*, así pues, contiene un mensaje ideológico cifrado entre sus hermosos versos que redundan en la adecuación y legitimidad de Augusto como garante de la unión del mundo bajo una monarquía universal. Esta noción queda reflejada sobre todo mediante dos medios: la fijación de un linaje mítico para el César y las anticipaciones proféticas. Del linaje mítico de Augusto ya hemos realizado un breve esbozo. En cuanto a las profecías, confirman la voluntad de Júpiter de otorgar un *imperium sine fine* a los romanos¹⁰, y culminan en la écfrasis del escudo de Eneas, que complementa y confirma la validez de los vaticinios precedentes¹¹. El mensaje ideológico del mantuario supone una reescritura de la historia de Roma – recordemos, por ejemplo, el catálogo de héroes futuros en el libro VI o la descripción de la batalla de Accio en la écfrasis del escudo –, con el objeto de realizar una propaganda política del imperio augústeo con un sentido trascendente y simbólico.

No es nuestra intención profundizar aquí en esta cuestión, tratada profusamente por los estudiosos¹²; sin embargo, en aras de la comprensión cabal de la herencia virgiliana en el poema objeto de nuestro estudio, son oportunas algunas puntualizaciones. En primer lugar, es preciso recordar que la idea del poder basado en la legitimación de un linaje mítico fue here-

⁸ Verg., *Aen.* 8, 716 ss.

⁹ [...] the association of city and empire is basic to the whole conception of the Shield of Aeneas; the two come together physically in the last scene, in which Augustus returns within the walls of Rome in triumph [...]. [...] when the empire is regarded as the extension of the walled city, the complementary pair of terms *urbs* and *orbis* comes naturally to mind". P. HARDIE, *Virgil's Aeneid: Cosmos and Imperium*, Oxford, 1986, p. 365.

¹⁰ Verg., *Aen.* 1, 257-296.

¹¹ Dada la extensa bibliografía existente sobre la écfrasis del escudo de Eneas, nos limitaremos a destacar tres títulos: P. HARDIE, op. cit., pp. 336-356; D. QUINT, "Epic and Empire", *Winter*, 41, 1, 1989, 1-32; y G. KURMAN, "Ecphrasis in Epic Poetry", *Comparative Literature*, 26, 1, 1974, 1-13.

¹² P. HARDIE, op. cit.; D. QUINT, *Epic and Empire. Politics and Generic Form from Vergil to Milton*, Princeton, 1992; M. TANNER, *The Last Descendant of Aeneas: the Hapsburgs and the Mythic Image of the Emperor*, New Haven-London, 1993; L. VILÀ, *Épica e imperio. Imitación virgiliana y propaganda política de la épica española del siglo XVI*, Tesis doctoral, Barcelona, 2001.

dada y actualizada por los emperadores y monarcas posteriores a Augusto a lo largo de los siglos, comenzando por los Flavios, primeros emperadores tras el último enéada Nerón. De esta práctica también se hicieron eco los monarcas cristianos, que encontraron en la interpretación de Prudencio del mito imperial, que reelaboraba el concepto virgiliano de la universalidad de Roma como una manifestación del plan de Dios y antesala de un inminente imperio espiritual, un amplio respaldo para su legítimo gobierno. Si avanzamos hasta los Habsburgo, ya desde su primer emperador, Rodolfo I (1218-1291), se recurrió al patrón del linaje mítico. En el siglo XVI, la propaganda imperial alcanzaría su zénit bajo el mando de Carlos V, que se esforzó mucho en crear toda una iconografía para su imperio y en que la heredara su hijo, Felipe II¹³.

En este contexto, el ejercicio de reescritura de la historia al que previamente aludíamos, con aquel mismo propósito propagandístico¹⁴, es reutilizado por los épicos del Siglo de Oro que hallan en Virgilio la inspiración de su arte, y que encumbran a Carlos o a Felipe, mediante los mismos mecanismos de que ya se sirviera el poeta mantuano, como nuevos Augustos y artífices de una paz duradera cuyas raíces profundizan en el pasado mítico al que remonta su linaje.

Entre estos poetas se encuentra Francisco de Pedrosa, que ofrece sin rodeos su *Austriaca siue Naumachia* a la gloria de Felipe II:

Parecióme que era razón que se levantara algún famoso varón, principalmente donde tanto florecen las letras y buenas artes como es en España, con el favor y patrocinio de V. M., su señor y verdadero padre, que escribiera en verso heroico latino vuestras grandes hazañas y virtudes por que tan famoso nombre como es el vuestro y de vuestro charísimo y felicísimo hermano el señor don Juan de Austria se eternicen en todo género de escritura, principalmente en el modo de escribir más alto y estimado de todos, que es el verso heroico latino [...].¹⁵

Así pues, el mensaje ideológico del poema queda ensamblado, como en la *Eneida*, mediante dos recursos: el establecimiento de un linaje mítico para el héroe Juan de Austria y su medio hermano Felipe, y la inclusión de profecías, que muestran la voluntad del *fatum* – de Dios – de que los cristianos obtengan la victoria sobre los turcos y el mundo quede unificado bajo los auspicios del monarca universal que ha propiciado una era de paz definitiva. Además de estos dos mecanismos, introduce Pedrosa a lo largo del poema un motivo recurrente en la poesía lepantina: la relación de la batalla de Lepanto con la de Accio y la mayor importancia – por trascendencia, efectivos y presunta paridad de fuerzas –, de la primera respecto de la segunda.

¹³ Cf. M. TANNER, op. cit., p. 131.

¹⁴ Sobre la relación entre épica, historia, y la construcción de los mitos nacionales en la épica del XVI, cf. L. VILÀ, “Épica, historia y la construcción de los mitos nacionales. La problemática de la teoría y la praxis de la épica culta en el siglo XVI (en Italia y España)”, *História e Perspectivas, Uberlândia*, 34, 2006, 83-106.

¹⁵ Ms. 3960, fols. 4-5.

1.1. El linaje mítico de Juan de Austria y Felipe II

En el siglo XIII¹⁶, de la mano de Jiménez de Rada, El Toledano, se inicia una tendencia, de largo recorrido a través de los siglos posteriores, a entroncar el linaje monárquico con la figura mítica de Hércules, para establecer no solo un parangón con el que fuera paradigma de virtud heroica, sino también una mística conexión con Oriente. En su *Historia de Rebus Hispaniae siue Historia Gothica*, El Toledano reelabora el mito de la llegada del héroe tebano a la Península para sentar las bases del origen legendario de los reyes futuros¹⁷. En ella, narra la llegada del Alcida a tierras hispanas acompañado de Taxinillo y Atlante, recoge el robo del ganado del tirano Gerión, y crea la figura de Hispano, a quien Hércules legaría el gobierno.

Esta tradición sigue su curso en los compiladores de Alfonso X el Sabio, que vuelven a reelaborar el mito en beneficio de la imagen monárquica. Se aprecian, no obstante, algunas diferencias, como advierte Tate¹⁸: hay más de un Hércules, el tebano, el tirio y el argivo, siendo este último el que, por invitación de los propios habitantes de la Península, se dirige a esta tierra para hacer frente a Gerión; Hispano, que en la versión de El Toledano es presentado como un mero compañero, en la crónica alfonsina es el sobrino del héroe, parentesco que justificaría el hecho de que heredara el poder, que a su vez legaría a Liberia y Pirro.

No será hasta principios del siglo XV, durante el reinado de Juan II de Castilla, cuando reverdezca esta inquietud por el origen dinástico del poder, si bien a lo largo de esta centuria la leyenda de Hércules se verá paulatinamente desplazada por cierto criticismo por parte de conciencias que no comulgaban con el proceso centralizador en torno a Castilla¹⁹. Es en los últimos años de siglo cuando, de la mano de Annio de Viterbo²⁰, los anhelos de un pasado heroico cobran su máxima expresión. En sus *Commentaria super opera auctorum diuersorum de antiquitatibus loquentium* (1498), conocidos también como *Antiquitates*, entronca el linaje mítico del poder peninsular con la mitología pre-griega, relegando a un segundo plano el dominio territorial y cultural de Roma en la Península. Así, Hércules es en las *Antiquitates* el hijo de Osiris, quien ya había visitado tierras españolas antes que él. Más tarde Nebrija y su discípulo Ocampo sobre todo, también acunarán en sus obras historiográficas esta práctica propagandística en torno al Alcida,

¹⁶ Para este breve recorrido por la historiografía, seguimos de cerca a B. TATE, *Ensayos sobre historiografía peninsular del siglo XV*, Madrid, 1970.

¹⁷ J. FERNÁNDEZ VALVERDE, R. Jiménez de Rada. *Historia de los Hechos de España (comentario y traducción)*, Madrid, 1989, 1, 3-7.

¹⁸ B. TATE, op. cit., p. 19.

¹⁹ La crítica contra esta corriente estaba encabezada por el catalán Margarit i Pau, el castellano Ruy Sánchez y el aragonés Fabricio de Vagad. Cf. B. TATE, op. cit., p. 23.

²⁰ Para los datos biográficos de Annio, cf. M. MAYER, "El prefacio de las *Antiquitates* de Juan Annio de Viterbo: oportunidad e intención política", en J. M. Maestre Maestre, S. Ramos Maldonado, M. A. Díaz Gito, M. V. Pérez Custodio, B. Pozuelo Calero, A. Serrano Cueto (eds.), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Juan Gil*, v. 4, Alcañiz-Madrid, 2015, pp. 1853-1868. Recoge, a su vez, un amplio aparato bibliográfico sobre su vida y obras.

recogiendo de distinta manera y suerte las aportaciones de sus precedentes desde El Toledano²¹.

Todavía en el siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos se concierta una conexión dinástica igualmente trascendente entre el poder real y otra figura de la Antigüedad clásica: Alejandro Magno²². En la divisa²³ de Isabel y Fernando aparecen sobre el yugo unos flecos representando el nudo gordiano²⁴. La importancia conferida a esta anécdota y su aparición en la misma divisa del reino es comprensible si tenemos en consideración un antiguo afán de la cristiandad: la idea de Fernando el Católico representado como un conquistador que, a imagen de Alejandro Magno, extendería su dominio hasta la extrema Asia, se asocia inmediatamente con la anhelada reconquista de los Santos Lugares, que constituye el paso previo a la constitución de una monarquía cristiana universal²⁵.

Esta ruptura con el mito hercúleo es debida, haciéndonos eco de las palabras del profesor Gil, al hecho de que “el hijo de Alcmena era sentido como patrimonio de un reino peninsular muy concreto y, a decir verdad, no muy querido por sus vecinos”²⁶. En contraposición, la figura de Alejandro,

²¹ La profesora Fernández Camacho realiza un análisis más profundo sobre la tradición hercúlea en la historiografía española en su reciente trabajo “La ciudad bipolar. La construcción de la imagen de Cádiz en la historiografía del siglo XVI a través de las fuentes clásicas”, *Ágora* 18, 2016, en prensa.

²² No hay que olvidar que Hércules sigue presente en la mente de los humanistas apologetas de Fernando el Católico. Sirva como botón de muestra el *Panegyricum carmen de gestis Heroicis diui Ferdinandi* de Sobrarias. En este poema, como apunta el profesor J. M. MAESTRE MAESTRE, “Sobrarias y el Descubrimiento: notas a los vv. 451-494 del *Panegyricum carmen de gestis heroicis diui Ferdinandi*”, en J. Gil, J. M. Maestre (eds.), *Humanismo latino y Descubrimiento*, Sevilla, 1992, pp. 151-169, no solo se establece una mera comparación entre el Alcida y el rey, sino que este es presentado como un nuevo Hércules que gracias a sus conquistas en el Nuevo Mundo, frente al conocido lema antiguo *non plus ultra*, consiguió efectivamente ir “más allá”.

²³ Sobre la autoría del “tanto monta”, cf. J. GIL, “Alejandro, el nudo gordiano y Fernando el Católico”, *Habis*, 16, 1985, 229-242; J. A. GONZÁLEZ IGLESIAS, “El humanista y los príncipes: Antonio de Nebrija, inventor de las empresas heráldicas de los Reyes Católicos”, en C. Codoñer, J. A. González Iglesias (eds.), *Antonio de Nebrija, Edad Media y Renacimiento*, Salamanca, 1994, pp. 59-76; J. R. CARBÓ, “*Tanto monta*. Pervivencias clásicas y goticismo en las genealogías legitimadoras de los Trastámaras”, en J. M. Maestre Maestre, S. Ramos Maldonado, M. A. Díaz Gito, M. V. Pérez Custodio, B. Pozuelo Calero, A. Serrano Cueto (eds.), *Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Juan Gil*, v. 4, Alcañiz-Madrid, 2015, pp. 1769-1783.

²⁴ Quinto Curcio 3, 1, 14 ss.

²⁵ Seguimos aquí a J. GIL, “Notas e interpretaciones”, *Habis*, 9, 1978, 117-168, J. GIL, loc. cit., 1985, y también a B. POZUELO CALERO, “El licenciado Pacheco y Lepanto: un poema latino de vaticinios y delirios imperiales”, *Excerpta Philologica*, 4-5, 1994-1995, 335-370. Esta profecía también estaba proyectada hacia las recién descubiertas tierras americanas, cuya evangelización constituía el estadio previo del dominio cristiano universal bajo la autoridad del Emperador de los últimos días: J. GIL, *Mitos y utopías del Descubrimiento 1: Colón y su época*, Madrid, 1989, pp. 190-191. Para un estudio de la épica latina del Descubrimiento cf. J. GIL, “La épica latina quinientista y el Descubrimiento de América”, *Anuario de Estudios Americanos*, 40, 1983, 203-251.

²⁶ J. GIL, loc. cit. 1985, p. 240.

“espejo de caballería y dechado de todas las virtudes”²⁷, es recibida con un agrado mayor y más general.

En el siglo XVI, aunque encontramos reminiscencias del ideal hercúleo en el *Plus Ultra* de Marliano, los apogetas carolinos retomarán el entronque de la sangre real con Eneas y sus descendientes, recuperando un viejo proceso que se remonta al Imperio Carolingio y a la propia Roma imperial²⁸.

Aunque en la *Austriaca* de Pedrosa la conexión del linaje de don Juan de Austria y de Felipe II con el de Augusto y, por tanto, con el del hijo de Anquises, es una constante, destacamos un episodio en el que se aprecia explícitamente esta relación: cuando don Juan de Austria consigue conciliar el sueño en el libro III, se le aparece en sueños Augusto²⁹ y se identifica como su *proauus*.

“Carolide Caesar, uere Caesar, mea proles
Caesareumque decus, sum Caesar, mitte timorem, 645
Augustus proauus, trahis a quo stemmatis ortus”.

En otro episodio, aunque no se detalla explícitamente la descendencia, se establece la misma conexión mediante un paralelo. Se trata de la écfrasis de la Galera Real de Juan de Austria, situada en el centro mismo del catálogo de héroes y naves del libro II, y que describe el episodio bíblico de la apertura del mar Rojo y la persecución a los israelitas por los egipcios. Después de la descripción del ornato de la nave³⁰, el mismo Pedrosa ofrece una interpretación del mismo:

Mergendos Turcas hoc undis significabat, 670
Christicolas tutos omnesque per aequor ituros,
Victa sibi mortem conciuit ut aduena coniuix,
Ad septem Nili redijtque Antonius ora,
Victus ut Augusto fugit uincente inimicus
Caesare, sic hostis fugiet, uincente Ioanne. 675

De esta manera, Pedrosa está estableciendo un paralelismo entre Juan de Austria y Augusto (vv. 674-675) e, implícitamente, con su antepasado Eneas.

1.2. Accio y Lepanto

En los poemas épicos de finales del XVI y comienzos del XVII cuya trama gira, en mayor o menor medida, en torno a la batalla de Lepanto, se establece usualmente una relación, aparentemente indefectible, entre este suceso histórico y la batalla de Accio³¹. Podríamos decir que esta relación tiene una dimensión literaria y otra ideológica.

²⁷ J. GIL, loc. cit. 1985, p. 241.

²⁸ Para saber más, cf. J. GIL, loc. cit., 1978, p. 139, y M. TANNER, op. cit., pp. 98-118.

²⁹ *Austriaca*, 3, 630-676. Véase el apartado “profecías” del presente trabajo.

³⁰ *Austriaca*, 2, 664-669. Véase el apartado de este trabajo “Écfrasis de la Galera Real”.

³¹ L. VILÀ, “Actium y Lepanto en la épica española del XVI: la *Felicitísima Victoria* de Jerónimo de Corte-Real”, *Salina: revista de lletres*, 18, 2001, 75-90.

Desde el punto de vista literario, los poetas épicos sienten la necesidad de elevar la materia objeto de su canto a un nivel trascendental. Por ello, no se limitan a establecer una comparación de igualdad, sino que presentan la batalla de Lepanto como mayor que la de Accio, sobrepujándola³². Pedrosa, al igual que tantos poetas, canta la batalla más cruenta de la historia, una contienda como jamás se ha relatado en los anales o en las crónicas, un conflicto de unas dimensiones como ni los griegos ni los romanos tuvieron que hacer frente.

Exuperat cunctos uictoria sola triumphos	25
Haec tua, Romulidum quos et gens Graia parauit	
Gangeque quos domito Dionisius uictor eoīs,	
Magnus Alexander retulitque reuersus ab oris,	
Quos pater atque tuus portauit Carlus ab omni	
Quae renuit Christo nostro dare numina gente.	30
[...]	
Nunquam uisa prius naualia bella nec ullis	35
Audita in priscis annalibus, aequora tinctos	
Nulla suos fluctus uiderunt sanguine quondam,	
Sanguinolenta fuit nunquam magis unda profundi. ³³	

Desde el punto de vista ideológico, ambas contiendas son sucesos de proporciones universales de los que dependía el devenir de Occidente. Ambas son presentadas como dos momentos culminantes en la historia, en los que se enfrentaban las fuerzas del bien y del mal, de la virtud y del vicio, de Oriente y de Occidente, como antesala de un nuevo comienzo, una época de dominio, esplendor, paz y ventura. Francisco de Pedrosa, siguiendo la tendencia de los poetas del XVI, encuentra en esta comparación una forma de enaltecer al vencedor de Lepanto, que consiguió una victoria de igual o mayor importancia que la que obtuvo el vencedor de Accio, el mismo Augusto, proyectando de esta manera la idea de la llegada de un monarca universal.

1.3. Las profecías

La transmisión del contenido profético se realiza a través de dos canales³⁴: la descripción del ornato de la Galera Real de Juan de Austria, a la que antes nos referíamos³⁵, y, más común, el discurso. El emisor – puede tratarse de un ser humano, una divinidad o una aparición divina o humana

³² El término “sobrepujamiento” (überbietung) fue acuñado por E. R. CURTIUS, *Literatura europea y Edad Media latina*, México, 1955. Para el desarrollo del tópico en la literatura latina renacentista, cf. J. M. Maestre, “El tópico del ‘sobrepujamiento’ en la literatura latina renacentista”, en *Actas del VII Congreso Español de Estudios Clásicos*, vol. III, Madrid, 1989, pp. 561-568.

³³ *Austriaca*, 1, 25-38.

³⁴ Para un estudio pormenorizado de las profecías en la épica quinientista española, cf. L. VILA, op. cit.

³⁵ Cf. el apartado “El linaje mítico de Juan de Austria y Felipe II”. Véase también “Écfrasis de la Galera Real”.

en sueños– transmite el vaticinio al receptor, que es el héroe Juan de Austria; le anticipa la victoria y la época de bonanza que le seguirá, la *aurea aetas*.

1.3.1. *El ángel*

Es el primer vaticinio que tiene lugar en la *Austriaca*, en el libro II. Después de partir de Mesina, Juan de Austria se muestra preocupado por la campaña, y en este momento de duda baja del cielo el ángel Gabriel³⁶, que anima al héroe a continuar con la guerra santa contra el Turco. Es la llamada maravillosa a la aventura³⁷, en la que el ángel, además de invitar al héroe a emprender peripecias en aras de un bien supremo, le anticipa la consecución del objetivo: la derrota del enemigo y la posterior gloria imperecedera.

“Chara Deo suboles, frater uenerande Philippi,	100
Exequere hoc facinus, tanta ad certamina perge,	
Incumbe ad laudes, ad magnos surge triumphos.	
Has aquilas, haec signa geras, his comprime Turcas;	
His hostem uinces, his aequor sanguine tinges,	
Hoc tua clara uehes ad sydera nomina bello.	105
Austriacam facies claram per saecula gentem;	
Haec tibi macte datur soli gens exuperanda”.	³⁸

Después de la intervención del ángel y de su regreso a los cielos desvaneciéndose en el aire³⁹, Juan de Austria hace gala de un ánimo resuelto⁴⁰ y se muestra decidido a poner rumbo a la batalla y cumplir con su destino.

1.3.2. *Écfrasis de la Galera Real*

Como decíamos *supra*, en el catálogo de naves y héroes del libro II introduce Pedrosa la descripción de los adornos de la Galera Real de Juan de Austria, en los que representa el episodio de *Éxodo* 14.

[...] hac rate picta	
Et coelata decent, procul atque decora refulgent:	665
Vt sacer ipse Dei populus penetrauerat aequor	
Per medium, pedibus siccis mirantibus undis,	
Vt Pharaon rursus pelago coeunte uoratus	
Dat poenas meritas nolens obedire Tonanti.	

³⁶ En otras epopeyas renacentistas puede aparecer alguna divinidad clásica en situaciones similares, pero no debe resultar extraña la epifanía de un ángel o el mismo Dios. Por citar algunos ejemplos, recogidos en L. VILA, op. cit., en la *Carolea* de Sempere Dios se aparece a Francisco I en la Primera Parte y a Carlos V en la Segunda, y en el *Pelayo* del Pinciano el ángel Uriel profetiza al héroe su descendencia.

³⁷ Sobre este concepto, cf. M. D. N. ESTEFANÍA, “Epopeya heroica, poema histórico, panegírico poético: un intento de definición”, en *Los géneros literarios: actes del VII Simposi d’Éstudis Classics 21-24 de Març de 1983*, Barcelona, 1985, pp. 59-60.

³⁸ *Austriaca*, 2, 100-107.

³⁹ *Ibidem*, 2, 117-118.

⁴⁰ *Ibidem*, 2, 120-121.

verde, con una palma en la mano izquierda y un escapulario de la propia Virgen María en la derecha. Con sus pies desnudos pisa una serpiente⁴⁶, clara representación de la derrota de los infieles otomanos, inspirados por el diablo, ante las armas cristianas. Estas son las palabras que dirige al héroe:

Laeta dedit missis haec uerba ambagibus: “ingens
 Nate patris Carli, magni fraterque Philippi,
 Gratulor aduentum tibi princeps atque fauore 555
 Laetamur Musae, [...];
 en sumus illae,
 Pro dolor!, est Graium quas gens uenerata uetusta,
 Quas coluit quondam gens et Mauortia Romae, 560
 Quas uestri ut dominas docti coluere poetae.
 Auspicium faustum Musas fore, crede, Philippi
 Magnanimi frater. [...]
 Saeuum uinctet tua dextra tyrannum,
 Quem pedibus conculco meis, lunataque signa
 Tracta per undosum pontum lacerataque cernes.
 Mollia depressam mea quam uestigia calcant,
 Ecce tuis pedibus lunam sic ipse iacentem 570
 Aspicias, dura, supera mala cuncta ferendo,
 Sperando magnos tibi seruant fata triumphos.
 I, sequere, o foelix, faeliciter incipe cursus:
 Sic nobis Protheus, sic et cecinere sorores.
 Ad tua gesta meos incendam fortia uates 575
 Concelebranda, dabo uires his aureaque ora
 Et centum linguas. Alter nascetur Homerus,
 Vergilius, uixdumque tuas hi carmine laudes
 Aequabunt, [...]
 Hoc tibi polliceor, re quod prestare ualebo.
 [...]
 Hanc, tibi quam dono, iuuenis, cape, do tibi palmam”.

La presencia de la Virgen resulta crucial en la empresa del héroe por dos motivos fundamentales. Primero, por sus propias palabras, que confirman, por un lado, que los presagios observados hasta el momento son favorables, y, por otro lado, la derrota de los turcos infieles y la victoria de la cristiandad, a cuyo representante en combate otorga la palma anticipadamente. En segundo lugar, por las implicaciones de su mera presencia, sancionando la voluntad del *fatum*-Dios de guiar al pueblo cristiano a una Edad de Oro.

pisando una serpiente, como en el *Génesis*, y también con los rasgos de la imagen apocalíptica, con la medialuna a sus pies (“pedibusque premebat / Implicitum luna nigrum moestumque draco-nem”: 3, 550-551). Respecto a la segunda, sostiene en su mano un escapulario de la Virgen María (“dextraque gerebat Virginis effigiem Mariae”: 3, 549-550). Aunque parece claro que es una virgen – no tiene sentido que Pedrosa rechace en los primeros versos del poema el numen inspirador de las musas, y que al mismo tiempo sea una de ellas la que aparezca ante el héroe como portadora de un mensaje profético –, debemos entender que nuestro poeta está imitando a Virgilio, concretamente el episodio de la manifestación de Venus a Eneas en el libro I (Verg., *Aen.* 1, 314-417), en el que Venus aparece disfrazada “Iudis imaginibus” (Verg., *Aen.* 1, 408).

⁴⁶ Cf. *Génesis*, 3, 15; *Apocalipsis*, 12.

Como antes barruntábamos, la fórmula en la que el sueño se apodera finalmente del héroe, quien no logra desprenderse de sus preocupaciones, nos trae a la memoria los pasajes de las ensoñaciones de Eneas. En la obra virgiliana se hacen manifiestos el cansancio y las preocupaciones del hijo de Venus antes de concebir el descanso. Antes del sueño con Anquises, Eneas *in curas animo diducitur omnis*⁵¹; antes de la aparición del Tíber, se muestra *tristi... turbatus pectora bello*⁵².

Hemos visto cómo Augusto se presenta ante Juan de Austria como su *proauus*, su antepasado, y cómo lo saluda como *uere Caesar* y *decus Caesarum*, legando a su descendiente el poder imperial que una vez aunó al mundo romano al abrigo de la paz.

El último punto destacable de esta profecía es el hecho de que el discurso de Augusto culmina con un motivo recurrente a lo largo del poema, como ya apuntábamos⁵³: la conexión entre la batalla de Lepanto y la de Accio. El vencedor de la batalla que tuvo lugar en el 31 a.C. augura la victoria del futuro vencedor de Lepanto.

Conclusiones

Francisco de Pedrosa ha creado un canto laudatorio a la gloria de Juan de Austria y Felipe II en el género literario que mejor comulga con las esferas de poder. En la *Austriaca* convergen dos factores que propician el ensamblaje del mensaje político, y que son herencia de la *Eneida*, que se erige como firme andamiaje formal e ideológico del poema. Estos son el uso de las profecías y el establecimiento de un linaje mítico para el héroe, una práctica, como hemos visto, de dilatada tradición en el Medioevo y el Renacimiento.

Por otro lado, el poeta se sirve de una conexión también ideológica entre dos batallas que se antojan decisivas: la de Accio y la de Lepanto. Así como Augusto resultó vencedor en la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra, los Austrias, que son descendientes del César, también prevalecerán sobre la amenaza turca.

El poeta, así pues, ha actualizado el mito imperial romano sobre una figura que se postula como un monarca universal, legitimado por los antiguos hados y la divina providencia. Pedrosa dedica su obra a un rey, Felipe II, que es presentado como un nuevo Augusto, un sobresaliente gestor de la paz y de la guerra y, por si fuera poco, garante y defensor del cristianismo.

ABSTRACT: After the Battle of Lepanto, many epic poets, including the relatively unknown Francisco de Pedrosa, used their talent to spread the great enthusiasm for the victory of the Holy League over the Turks. We analyze in this paper the means which Pedrosa used in order to put his *Austriaca siue Naumachia* at the service of the power.

KEY WORDS: Francisco de Pedrosa; *Austriaca siue Naumachia*; political propaganda.

⁵¹ Verg., *Aen.* 5, 720.

⁵² Verg., *Aen.* 8, 29.

⁵³ Cf. apartado "Accio y Lepanto".